

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО СТАНДАРТАМ ЗЕЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

PROJECTION OF AN INDIVIDUAL RESIDENTIAL HOUSE ACCORDING TO THE STANDARDS OF A GREEN HOUSE

КАДЫРОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА,
студентка,
ФГБОУ ВО «Дальневосточный ГАУ».

KADYROVA MARINA YURYEVNA,
Student,
FSBEI HE «Far Eastern State University Russian Federation».

В настоящей статье приведено обоснование проектных решений экспериментальных объектов, касающихся основных конструкций здания, а также произведено проектирование индивидуального жилого дома по стандартам зеленого строительства. В работе говорится о том, что, в рамках архитектуры 2023 года предполагается создание «зеленых домов». Как результат – выполнены разработка и проектирование экспериментальных домов в целях проведения исследований в области энергоэффективности и ресурсосбережения, а также для оценки эффективности технологий «зеленого строительства» в малоэтажном деревянном строительстве.

This article provides a justification for the design solutions of experimental facilities concerning the main structures of the building, as well as the design of an individual residential building according to the standards of green construction. The paper says that, within the framework of the architecture of 2023, it is planned to create "green houses". As a result, the development and design of experimental houses were carried out in order to conduct research in the field of energy efficiency and resource conservation, as well as to assess the effectiveness of "green building" technologies in low-rise wooden construction.

Ключевые слова: энергоэффективность, «Зеленые» стандарты, «Зеленое» строительство, обеспечение, качество, дом, древесина, искусственная среда, утеплитель, ресурсосбережение.

Key words: energy efficiency, "Green" standards, "Green" construction, provision, quality, home, wood, built environment, insulation, resource saving.

Введение. Зеленые стандарты призваны ускорить переход от традиционного проектирования и строительства зданий и сооружений к устойчивому. При этом учет экологических стандартов во многих странах является обязательным условием для оценки качества объекта [4]. Примерами наиболее значимых на сегодняшний день систем зеленых стандартов в мире являются BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method, утвержден в Великобритании в 1990 г.), LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design, в США, 1998 г.), SB-Tool (в Канаде, 2007 г.), DGNB (Deutsch Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen, в Германии, 2009 г.), GreenStar (в Австралии, 2003 г.) [2].

с 1 ноября 2022 года в России начал действовать национальный стандарт зеленого строительства многоквартирных жилых домов. Новый стандарт ГОСТ Р утвержден Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), совмест-

но разработан Минстроем и «Дом. РФ». Зеленый стандарт включает в себя 81 критерий, а для признания новостройки соответствующей ему необходимо достижение минимум 16. В ближайшее время в соответствии с новым стандартом будет запущена оценка как введенного в эксплуатацию, так и строящегося жилья. Первые сертификаты соответствия могут быть выданы уже 2022 г. [3].

Опираясь на опыт зарубежных стран, можно сказать, что данное нововведение в России является как никогда актуальным в связи с тем, что в нашей стране достаточное количество многоквартирных домов не соответствуют не только нормам зеленого стандарта, но и ранее принятым ГОСТам. А ведь качество, надежность и безопасность строительных объектов являются важными факторами для определения комфортности созданной строителями искусственной среды, причем это относится к строительным объектам любого функционального назначения.

Материалы и методы исследования

Древесина и древесные материалы являются наиболее популярными при строительстве объектов индивидуального жилищного строительства. Авторами была обоснована [1] целесообразность проведения исследования на базе экспериментального объекта, параметры которого максимально приближены к параметрам индивидуального жилого дома. Также было обосновано применение древесины в качестве основного конструктивного материала. Одним из критериев выбора строительных материалов является соответствие этого материала принципам «зелёного строительства».

Результаты исследований

Модельный объект представляет собой одноэтажное здание с размерами в плане в осях 12,45 x 5,5 м со скатной крышей с небольшим уклоном. Высота здания по коньку самой высокой части составляет 4,3 м.

Рис. 1. Фасад и продольный разрез экспериментального здания.

Здание представляет собой два квадратных в плане объёма, соединённых тамбуром-коридором. Южный фасад здания и продольный разрез представлены на рис. 1. Правая и левая части здания имеют одинаковую площадь помещений и одинаковый внутренний объём, что необходимо для проведения последующих исследований и сравнения двух применяемых конструктивных решений стен и технологий строительства.

Для обеих частей здания одинаковыми являются конструкции крыши, нижнего перекрытия и фундаментов. Фундаменты бетонные, из сборных бетонных блоков типа ФБС. Нижнее перекрытие деревянное, балочное, утеплённое. Общая толщина нижнего перекрытия составляет 465 мм, в т. ч. толщина теплоизолирующего слоя 300 мм. В первоначальном решении в качестве теплоизолирующего материала нижнего перекрытия был принят минеральный утеплитель на основе кварца «ISOVER. Каркас-М37» в два слоя по 150 мм. Материал относится к группе негорючих материалов. С наружной стороны теплоизоляционного слоя предусмотрена ветрогидрозащитная мембрана, а с внутренней – пароизоляционная мембрана. Состав структурных слоёв конструкции нижнего перекрытия представлен на рис. 2.

Рис. 2. Состав структурных слоёв конструкции нижнего перекрытия.

Крыша двускатная, утеплённая. Несущие конструкции крыши представлены системой наклонных стропильных ног с опорой на продольные стены и коньковый прогон. Материал покрытия кровли – металлочерепица. Общая толщина конструкции крыши составляет 450 мм, в т. ч. толщина теплоизолирующего слоя 350 мм. В первоначальном решении в качестве теплоизолирующего материала кровли был принят минеральный утеплитель на основе кварца «ISOVER. Скатная кровля» в два слоя 200 мм и 150 мм. В структуре конструкции кровли также предусмотрены ветро-гидрозащитные и пароизоляционные слои. Состав структурных слоёв конструкции крыши представлен на рис. 3.

Рис. 3. Состав структурных слоёв конструкции крыши.

При проектировании дома было принято решение применить данный утеплитель и для конструкций нижнего перекрытия и кровли. Аналогичное решение было принято и для здания в г. Мурманске. С наружной стороны слоя утепления предусмотрен ветрогидрозащитный слой из мембранной плёнки «Изоспан АМ». С внутренней стороны теплоизоляционного слоя запроектирован пароизоляционный слой из мембранной плёнки «Изоспан В». Состав

структурных слоёв каркасной конструкции стены представлен на рисунке 4. В качестве наружной отделки каркасной части принята обшивка из строганной шпунтованной доски толщиной 20 мм по обрешётке из бруска сечением 50 х 50 мм. Обшивка обрабатывается антисептирующим составом для наружных работ. Обшивка внутренних поверхностей стен каркасной части и подшивка потолков выполнена из хвойной фанеры ФСФ НШ 3/3 толщиной 12 мм. Для объекта в г. Мурманске внутренняя отделка стен каркасной части и подшивка потолков предусмотрены из вагонки.

Рис. 4. Состав структурных слоёв каркасной стены.

Одним из условий сопоставимости результатов исследования в разных климатических зонах является одинаковая ориентация экспериментальных зданий на местности. Глухая стена здания должна быть ориентирована на север, как на территории г. Мурманска, так и на территории г. Петрозаводска. При этом ориентированная на север стена в каждой части здания разделена на три зоны. В каждой зоне применяется отдельный вид альтернативного теплоизоляционного материала. Для каркасной части здания альтернативными теплоизоляционными материалами являются: натуральный утеплитель «ФлаксанМикс» [волоконный материал из взморника, льна (85 %) и лавсана (15 %)], эковата и льняные маты. По рекомендации поставщиков теплоизолирующий материал «ФлаксанМикс» был заменён на «Флаксан Бриз» с аналогичными характеристиками. Альтернативным теплоизоляционным материалом для стены из двойного сруба является льняной мат. Третья зона в стене из двойного сруба представлена воздушной прослойкой без дополнительного утепления. Схемы размещения зон с дополнительными видами теплоизоляционных материалов для каркасной стены и стены из двойного сруба представлены на рис. 6 и 7 соответственно. Толщина теплоизоляционных слоёв рассчитана в соответствии с климатическими условиями г. Мурманска. В результате проектирования был достигнут общий класс энергоэффективности для всего здания – А (очень высокий) [6; 7].

Выводы

Разработка и проектирование экспериментальных домов выполнены в целях проведения исследований в области энергоэффективности и ресурсосбережения, а также для оценки эффективности технологий «зеленого строительства» в малоэтажном деревянном строительстве.

На начальном этапе исследования модельных объектов планируется получение опытных показателей теплопроводности ограждающих конструкций зданий и проверка рабочей гипотезы, изложенной в работе [5]. Одновременно проведено тепловизионное обследование

зданий в режиме эксплуатации для определения термографических данных по внешним и внутренним поверхностям ограждающих конструкций – изменение температуры наружной поверхности ограждающих конструкций по площади поверхности, выявление мест локализации утечек тепла, выявление наиболее охлаждаемых участков ограждающих конструкций. Термографическое обследование позволит уточнить расчётные значения теплозащитных характеристик зданий, оценить эффективность применённых теплоизоляционных материалов, а также выполнить сравнение по двум модельным объектам в разных регионах. Также будут произведены лабораторные исследования влажности и теплопроводности образцов использованных теплоизоляционных и конструкционных материалов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буряченко С.Ю., Попова О.М. История и перспективы развития деревянного домостроения в арктических городах (на примере Мурманской области) // Деревянное малоэтажное домостроение: экономика, архитектура и ресурсосберегающие технологии. 2020. С. 130-139.
2. Караченцева Я.М. Обоснование выбора систем инженерного обеспечения экспериментального деревянного малоэтажного здания // Ресурсосберегающие технологии, материалы и конструкции. 2020. С. 36-43.
3. Кувшинов Д.А. Тестирование системы мониторинга температуры и относительной влажности воздуха экспериментального деревянного дома // Деревянное малоэтажное домостроение: экономика, архитектура и ресурсосберегающие технологии. 2020. С. 51-58.
4. BREAM / Building Research Establishment Ltd. [Watford], 2020. URL: <https://www.breeam.com> (дата обращения: 10.04.2023).
5. DGNB / German Sustainable Building Council. [Stuttgart], 2020. URL: <https://www.dgnb.de/en/index.php> (дата обращения: 10.04.2023).
6. FLAXAN. Натуральные утеплители / ООО «Тира». [Москва], 2020. URL: <http://tira.ru> (дата обращения: 10.04.2023).
7. GREENBOOK / EcoStandardgroup. [Москва], 2020. URL: <http://greenbook.pro> (дата обращения: 10.04.2023).

© Кадырова М.Ю., 2023.